

Original paper

D.I. MENDELEYEV DAVRIY SISTEMASINING III VA V GURUH ELEMENTLARINI O'RGANISHDA FANLARARO ALOQALARNI O'RNATISH VA FOYDALANISHNING MAZMUNI, MOHIYATI, ILMIY ASOSLARI

© D.R. Eshchanova^{1✉}, N.I. Mamadaliyeva^{2✉}

^{1,2}Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada D.I. Mendeleyev davriy sistemasi elementlari, xususan, III va V guruh elementlarini o'rganishda fanlararo aloqalarning o'rni, mazmuni va ilmiy asoslari tahlil qilinadi. Kimyo, biologiya, fizika va texnologiya fanlarining uzviy bog'liqligi ta'lim jarayonida samaradorlikni oshirish, o'quvchilarda kompleks bilim va ko'nikmalarni shakllantirish hamda ilmiy dunyoqarashni kengaytirish imkoniyatlari bilan izohlanadi. Maqolada adabiyotlar sharhi asosida mavjud ilmiy qarashlar tahlil qilinib, metodologik yondashuvlar aniqlanadi. O'tkazilgan tahlillar natijasida III guruh elementlari (B, Al, Ga) hamda V guruh elementlari (N, P, As, Sb, Bi)ni o'rganishda fanlararo integratsiya vositalari, xususan, tajriba ishlari, laboratoriya mashg'ulotlari, ekologik kuzatuvlar va texnologik loyihalar orqali samarali ta'limiy natijalarga erishish mumkinligi ko'rsatildi. Tadqiqot natijalari, shuningdek, kelajakdagi ta'lim strategiyalarida fanlararo yondashuvning metodik asoslarini belgilashga xizmat qilishi mumkin.

MAQSAD: kimyo ta'limida III va V guruh elementlarini o'rganishda fanlararo integratsiyaning samaradorligini aniqlash va metodik asoslarini ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik kuzatuv, tajriba va laboratoriya mashg'ulotlarini amaliy sinovdan o'tkazish metodlari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: fanlararo yondashuv o'quvchilarda tizimli bilim, ekologik tafakkur, texnologik tafakkur va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam berishi aniqlandi. III va V guruh elementlarini o'rganishda tajribaviy topshiriqlar samaradorlikni oshirishi, laboratoriya mashg'ulotlari esa nazariy bilimlarni chuqurlashtirishi ko'rsatildi.

XULOSA: davriy sistema elementlarini o'rganishda fanlararo integratsiya o'quvchilarda keng dunyoqarash, mustahkam bilim va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish uchun samarali pedagogik vosita hisoblanadi.

Kalit so'zlar: davriy sistema, fanlararo aloqalar, III guruh elementlari, V guruh elementlari, ta'lim metodologiyasi, integratsiya, kimyo o'qitish.

Iqtibos uchun: Eshchanova D.R., Mamadaliyeva N.I. Mendeleyev davriy sistemasining iii va v guruh elementlarini o'rganishda fanlararo aloqalarni o'rnatish va foydalanishning mazmuni, mohiyati, ilmiy asoslari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.64–70.

СОДЕРЖАНИЕ, СУЩНОСТЬ И НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УСТАНОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ III И V ГРУПП ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

© Д.Р. Эшчанова^{1✉}, Н.И. Мамадалиева^{2✉}

^{1,2}Узбекский национальный педагогический университет имени Низами, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируется роль, содержание и научные основы межпредметных связей при изучении элементов периодической системы Д.И. Менделеева, в частности элементов III и V групп. Взаимосвязь химии, биологии, физики и технологий объясняется как фактор повышения эффективности учебного процесса, формирования у учащихся комплексных знаний и навыков, а также расширения научного мировоззрения. На основе анализа литературы выявлены существующие научные подходы и методологические основы. Проведенные исследования показали, что при изучении элементов III группы (B, Al, Ga) и V группы (N, P, As, Sb, Bi) использование междисциплинарной интеграции — экспериментов, лабораторных работ, экологических наблюдений и технологических проектов — обеспечивает достижение более эффективных образовательных результатов. Результаты исследования могут послужить основой для разработки методики будущих образовательных стратегий.

ЦЕЛЬ: определить эффективность междисциплинарной интеграции в обучении химии при изучении элементов III и V групп и разработать методические основы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы методы анализа научной литературы, педагогического наблюдения, проведения экспериментов и лабораторных занятий.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: установлено, что межпредметный подход способствует формированию системных знаний, экологического и технологического мышления, а также практических навыков. При изучении элементов III и V групп экспериментальные задания повышают эффективность усвоения материала, а лабораторные занятия углубляют теоретические знания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: междисциплинарная интеграция при изучении элементов периодической системы является эффективным педагогическим инструментом, формирующим широкий кругозор, прочные знания и практические навыки учащихся.

Ключевые слова: периодическая система, межпредметные связи, элементы III группы, элементы V группы, методология обучения, интеграция, преподавание химии.

Для цитирования: Эшчанова Д.Р, Мамадалиева Н.И. Содержание, сущность и научные основы установления и использования межпредметных связей при изучении элементов III и V групп периодической системы д.и. менделеева. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. С.64–70.

CONTENT, ESSENCE AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS OF ESTABLISHING AND APPLYING INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS IN THE STUDY OF GROUP III AND GROUP V ELEMENTS OF D.I. MENDELEEV'S PERIODIC SYSTEM

© Dilzoda R. Eshchanova^{1✉}, Nodira I. Mamadaliyeva^{2✉}

^{1,2}Uzbek National Pedagogical University named after Nizami, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the role, content, and scientific foundations of interdisciplinary connections in studying the elements of D.I. Mendeleev's periodic system, particularly those of Groups III and V. The interrelation of chemistry, biology, physics, and technology is explained as a factor that enhances the effectiveness of the educational process, fosters the development of comprehensive knowledge and skills, and broadens students' scientific worldview. A literature review was conducted to identify existing scientific perspectives and methodological approaches. The analysis demonstrated that while studying Group III elements (B, Al, Ga) and Group V elements (N, P, As, Sb, Bi), interdisciplinary integration—through experiments, laboratory sessions, ecological observations, and technological projects—can lead to effective educational outcomes. The findings may also serve as a basis for defining methodological foundations in future educational strategies.

AIM: to determine the effectiveness of interdisciplinary integration in teaching chemistry when studying Group III and Group V elements and to develop methodological foundations.

MATERIALS AND METHODS: the study employed literature analysis, pedagogical observation, experimentation, and laboratory work methods.

DISCUSSION AND RESULTS: it was revealed that interdisciplinary approaches contribute to the development of systematic knowledge, ecological and technological thinking, and practical skills. Experimental tasks enhance learning effectiveness, while laboratory activities deepen theoretical knowledge in the study of Groups III and V elements.

CONCLUSION: interdisciplinary integration in the study of periodic system elements is an effective pedagogical tool for fostering broad outlooks, strong knowledge, and practical skills among students.

Keywords: periodic system, interdisciplinary connections, Group III elements, Group V elements, teaching methodology, integration, chemistry teaching.

For citation: Dilzoda R. Eshchanova, Nodira I. Mamadaliyeva. (2025) 'Content, essence and scientific foundations of establishing and applying interdisciplinary connections in the study of group iii and group v elements of d.i. mendeleev's periodic system', *Inter education & global study*, vol.3 (9), pp.64–70. (In Uzbek).

Kimyo fani o'zining nazariy va amaliy xususiyatlari bilan tabiat fanlari tizimida markaziy o'rinni egallaydi. D.I. Mendeleev tomonidan yaratilgan davriy sistema esa

nafaqat kimyoviy elementlarni tartibga solish vositasi, balki butun tabiatshunoslik fanlari uchun metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. III va V guruh elementlari kimyo ta'limida muhim mavzulardan biri sifatida qaraladi, chunki ular nafaqat kimyoviy reaksiyalar jarayonida, balki biologik, ekologik va texnologik jarayonlarda ham faol ishtirok etadi. Masalan, III guruhga mansub alyuminiy metallurgiya sanoatida keng qo'llanilsa, bor birikmalari qishloq xo'jaligida va yadro texnologiyalarida muhim ahamiyat kasb etadi. Xuddi shuningdek, V guruh elementlaridan azot biologik azot aylanishida, fosfor esa organizmlar hayotiy faoliyatida o'ta zarur hisoblanadi. Shu bois ularni o'rganishda fanlararo yondashuv muhim ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida fanlararo aloqalarni o'rnatish nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini oshirishga, balki ularning ilmiy tafakkurini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Bunday yondashuv orqali o'quvchilar elementlarning tabiatdagi o'rni, inson faoliyatidagi ahamiyati, ekologik muammolar bilan bog'liqligi haqida kengroq tasavvur hosil qiladi. Shu bilan birga, mavzu faqat nazariy bilim emas, balki amaliy hayot bilan uzviy bog'liq bo'lib ko'rinadi. Integratsion yondashuvning samaradorligi shundaki, kimyo boshqa fanlar bilan hamkorlikda o'rganilganda bilimlarning uzviyligi va izchilligi ta'minlanadi. Davriy sistemaning III va V guruh elementlarini o'rganishda fanlararo aloqalar kimyo bilimlarini fizik qonunlar, biologik jarayonlar va texnologik ishlanmalar bilan uyg'unlashtirish orqali fundamental bilimlarni shakllantirishga, ekologik muammolarni anglash orqali ekologik madaniyatni rivojlantirishga, shuningdek texnologik yondashuv orqali innovatsion g'oyalar yaratish, loyihalar ishlab chiqish va ijodiy tafakkurni rivojlantirishga imkon yaratadi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, XXI asrda ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri fanlarni uzviy integratsiya asosida o'qitishdir. Zamonaviy ilm-fan taraqqiyoti alohida fanlarni emas, balki ularning o'zaro aloqadorligini chuqur bilishni talab etadi. Masalan, kimyo fanidagi kashfiyotlar biologiya, fizika va ekologiya bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular ilmiy yangiliklarning amaliyotga joriy etilishida muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Shunday ekan, III va V guruh elementlarini o'rganishda fanlararo aloqalardan foydalanish mazmuni va mohiyatini ochib berish bugungi kunda nafaqat ta'lim tizimi, balki butun jamiyat uchun ham ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

D.I. Mendeleev davriy sistemasining III va V guruh elementlarini o'rganish jarayonida fanlararo aloqalarni yo'lga qo'yish masalasi ko'plab tadqiqotchilar e'tiborini tortgan. Zamonaviy pedagogika nazariyasi va kimyo ta'limi metodikasi shuni ko'rsatadiki, o'quv jarayonida integratsion yondashuv o'quvchilar bilimining sifat ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Masalan, Ausubelning "ma'noli o'qitish nazariyasi"ga ko'ra, o'quvchilarning yangi bilimlarni avvalgi bilimlar bilan bog'lab olish imkoniyati bilimlarni mustahkamlashda asosiy omil hisoblanadi [1]. III va V guruh elementlari o'z tabiati bilan biologiya va ekologiya bilan uzviy aloqador bo'lgani uchun, ularni fanlararo integratsiya asosida o'rganish ushbu nazariyaga mos keladi.

Kimyo ta'limida integratsion yondashuvning samaradorligi xalqaro ilmiy adabiyotlarda ham keng yoritilgan. Masalan, Bybee o'zining STEM-ta'lim konsepsiyasida fanlararo bog'liqlik o'quvchilarda ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishini ta'kidlaydi

[2]. III guruh elementlaridan alyuminiy va galliy fizik xususiyatlarini fizika fanida o'rganish, ularning qo'llanilishi esa texnologiya fanlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuningdek, V guruh elementlari, ayniqsa, azot va fosfor, biologiya fanida asosiy makronutrient sifatida keng o'rganiladi, bu esa fanlararo aloqalarning tabiiy zarurligini anglatadi. O'zbekistonda ham bu borada qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Masalan, Abdurahmonova kimyo ta'limida ekologik yondashuvning ahamiyatini ko'rsatib, o'quvchilarda ekologik ongni shakllantirish uchun fanlararo integratsiyaning samarali vosita ekanligini ta'kidlagan [3]. Shu o'rinda, III va V guruh elementlari ekologik jarayonlarda faol ishtirok etishi ularni nafaqat kimyoviy, balki biologik va ekologik nuqtai nazardan ham o'rganishni talab qiladi.

Zamonaviy tadqiqotlarda, shuningdek, laboratoriya mashg'ulotlari va tajriba metodlarining ahamiyati ko'rsatilgan. Hofstein va Mamlok-Naaman integratsion laboratoriya ishlari o'quvchilarda mustaqil ilmiy izlanish ko'nikmalarini shakllantirishini alohida ta'kidlaydi [4]. Bu jihat, ayniqsa, III va V guruh elementlari bilan bog'liq tajribalarda dolzarb bo'lib, masalan, alyuminiyning oksidlanish jarayonlari yoki azot birikmalarining tuproqqa ta'siri fanlararo integratsiya uchun boy material bo'lib xizmat qiladi.

Ushbu tadqiqot metodologiyasi sifatida kompleks integratsion yondashuv asos qilib olindi. Avvalo, o'quv jarayonida III va V guruh elementlarini o'rganishda biologiya, fizika va ekologiya fanlari bilan uzviy bog'liqlikni o'rganish uchun taqqoslash, kuzatish va tajriba metodlari qo'llanildi. Maqsad shundan iborat bo'ldiki, o'quvchilar ushbu elementlarning kimyoviy xossalari nafaqat nazariy bilim darajasida, balki boshqa fanlardagi qo'llanilishi bilan bog'liq holda tushunib yetishsin. Metodologik asos sifatida integratsion o'qitish modeli tanlandi. Bu model doirasida uch bosqichli yondashuv amalga oshirildi: birinchi bosqichda nazariy bilimlarni fanlararo aloqalar asosida tushuntirish, ikkinchi bosqichda laboratoriya mashg'ulotlari va tajribalar orqali bilimlarni mustahkamlash, uchinchi bosqichda esa ekologik loyihalar va amaliy topshiriqlar orqali bilimlarni amaliyotga tatbiq etish ko'zda tutilgan.

Tadqiqot jarayonida empirik ma'lumotlar yig'ish uchun o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari, yozma topshiriqlar, laboratoriya ishlaridan olingan natijalar hamda ekologik loyihalardagi faol ishtiroki baholandi. O'quvchilar uch guruhga bo'linib, integratsion yondashuv asosida o'qitilgan guruh bilan an'anaviy yondashuvda o'qitilgan guruh natijalari taqqoslandi. Shuningdek, o'quvchilarning fikr-mulohazalari va kuzatish natijalari sifat jihatidan tahlil qilindi. Shunday qilib, metodologiya fanlararo integratsiya samaradorligini nazariy va amaliy jihatdan asoslash, ularni III va V guruh elementlarini o'rganish jarayonida qo'llash imkoniyatlarini aniqlashga yo'naltirildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, fanlararo integratsiya asosida o'qitilgan o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliy hayotiy misollar bilan bog'lashda ancha yuqori ko'rsatkichlarga erishdi. Ayniqsa, III guruh elementlarining fizik xususiyatlari va texnologik qo'llanilishi, V guruh elementlarining biologik va ekologik ahamiyatini tushuntirishda integratsiya sezilarli samaradorlik berdi.

Quyidagi jadvalda III guruh elementlarini o'rganishda fanlararo yondashuv asosida erishilgan natijalar keltirilgan.

1-jadval. III guruh elementlarini o'rganish samaradorligi

Ko'rsatkichlar	An'anaviy o'qitish (%)	Integratsion o'qitish (%)
Nazariy bilimni eslab qolish	65	85
Amaliy misollarda qo'llash	52	81
Mustaqil izlanish ko'nikmalari	48	79
Ekologik ongini shakllantirish	55	83

Natijalar shuni ko'rsatadiki, integratsion yondashuv o'quvchilarda nafaqat bilim hajmini, balki ularning hayotiy ahamiyatini anglash va qo'llash darajasini ham sezilarli ravishda oshirdi.

V guruh elementlarini o'rganishda ham shunga o'xshash natijalar kuzatildi. Ayniqsa, biologiya bilan integratsiya o'quvchilarda azot va fosforning o'simlik hayotidagi o'rni, inson salomatligidagi ahamiyatini chuqurroq tushunishga yordam berdi.

2-jadval. V guruh elementlarini o'rganish samaradorligi

Ko'rsatkichlar	An'anaviy o'qitish (%)	Integratsion o'qitish (%)
Nazariy bilimni eslab qolish	68	88
Biologik jarayonlarga bog'lash	50	84
Ekologik tushunchalar	54	82
Innovatsion fikrlash	47	80

Tahlillar ko'rsatadiki, fanlararo integratsiya o'quvchilarning bilimlarini kengaytiribgina qolmay, balki ularni mustaqil ilmiy izlanish va ijodiy faoliyatga yo'naltiradi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, fanlararo aloqalarni o'rnatish va undan foydalanish III va V guruh elementlarini o'rganishda juda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Integratsion yondashuv orqali o'quvchilar mavzuni faqat kimyoviy nuqtai nazardan emas, balki biologik, ekologik va texnologik jihatdan ham anglash imkoniga ega bo'ladilar. Bu esa ularning umumiy ilmiy dunyoqarashini kengaytiradi.

Tadqiqotdan ko'rinadiki, an'anaviy yondashuvda bilimlar ko'proq nazariy darajada qolib ketadi, integratsion yondashuvda esa bilimlar hayot bilan bog'lanib, o'quvchilar uchun ma'noli bo'lib ko'rinadi. Shuningdek, fanlararo integratsiya ijodkorlikni rag'batlantiradi, ekologik ongini rivojlantiradi va innovatsion fikrlashga zamin yaratadi. Bu natijalar xalqaro tadqiqotlarda qayd etilgan ilmiy qarashlarga hamohangdir. Masalan, integratsion o'qitish modeli o'quvchilarning yuqori darajadagi tafakkur ko'nikmalarini rivojlantirishini ko'rsatgan [2; 4]. Shunday ekan, III va V guruh elementlarini o'rganishda fanlararo integratsiya nafaqat metodik zarurat, balki ilmiy asoslangan samarali yondashuv hisoblanadi.

Yuqorida keltirilgan tahlillar va natijalar asosida shuni aytish mumkinki, D.I. Mendeleev davriy sistemasining III va V guruh elementlarini o'rganishda fanlararo aloqalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Integratsion yondashuv o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, amaliy hayot bilan bog'lash, ekologik ongini rivojlantirish va ijodiy fikrlashni shakllantirishga yordam beradi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, III guruh elementlari o'zining fizik va texnologik qo'llanilishi orqali fizika va texnologiya fanlari bilan, V guruh elementlari esa biologiya va ekologiya bilan uzviy bog'liqdir. Shu bois ularni o'rganishda integratsion yondashuvni keng tatbiq etish metodik jihatdan zarur hisoblanadi. Kelajakda ushbu yondashuvni yanada

takomillashtirish, yangi pedagogik texnologiyalarni jalb etish hamda o'quvchilarning mustaqil loyihaviy faoliyatini rivojlantirish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ausubel, D. P. (2000). *The Acquisition and Retention of Knowledge: A Cognitive View*. Springer Science & Business Media.
2. Bybee, R. W. (2013). *The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities*. NSTA Press.
3. Abdurahmonova, D. (2019). Kimyo ta'limida ekologik yondashuvning ahamiyati. *Ta'lim va innovatsiya jurnali*, 4(2), 45–52.
4. Hofstein, A., & Mamlok-Naaman, R. (2007). The laboratory in science education: The state of the art. *Chemistry Education Research and Practice*, 8(2), 105–107.
5. Overton, T., & Potter, N. (2011). Integrating problem-based learning into teaching analytical chemistry. *Analytical and Bioanalytical Chemistry*, 400(4), 1043–1048.
6. Мамадалиева, Н. И., Мустафакулов, М. А., & Саатов, Т. С. (2021). Влияние фактора нервного роста на показатели антиоксидантной системы в тканях мозга крысы. *Environmental Science*, 723, 022021.
7. Isakovna, M. N. (2023). methodology for using case assignments in teaching the topic "iron and its compounds". *Web of Teachers: Inderscience Research*, 1(9), 53-58.
8. Мамадалиева, Н. И., Саатов, Т. С., & Обидова, Д. Д. (2020). МЕХАНИЗМЫ НАРУШЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА ЛИПИДОВ В МИОКАРДЕ В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИИ. *Восточно-европейский научный журнал*, (4-2 (56)), 16-25.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Eshchanova Dilzoda Rustamovna**, Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi, [**Эшчанова Дилзода Рустамовна**, независимый исследователь Национального педагогического университета Узбекистана имени Низами], [**Dilzoda R. Eshchanova**, Independent Researcher, Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan]. [manzil:Toshkent shahar, Bunyotkor kochasi, 27-uy], [адрес: г.Ташкент, ул.Бунёткор, 27], [address: Tashkent city, Bunyotkor street, house 27].

✉ **Mamadaliyeva Nodira Isakovna**, Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti dotsenti, [**Мамадалиева Нодира Исаковна**, доцент Узбекского национального педагогического университета имени Низами], [**Nodira I. Mamadaliyeva**, Associate Professor, Nizami Tashkent State Pedagogical University]; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7074-41262>; e-mail: n.mamadaliyeva@yandex.ru.